

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Eficiencia de la fotopolimerización en restauraciones directas

Efficiency of Photopolymerization in Direct Restorations

Mayra Alejandra Romero Ulloa¹, Leticia Peña Arosemena²

¹ Maestro en Ciencias Odontológicas con Acentuación en Prostodoncia Avanzada. Universidad Autónoma de Coahuila.
<https://orcid.org/0009-0006-2544-9340>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0000-4674-7458>

Correspondencia:

leticia.pena@cu.ucsg.edu.ec

Recibido: 15/08/2024

Aceptado: 16/09/2024

Publicado: 18/09/2024

RESUMEN

Problema: Las RDRC son los procedimientos odontológicos más comunes en la actualidad. Profesionales y estudiantes de odontología desconocen o no dan la debida importancia al procedimiento de la fotopolimerización, siendo uno de los factores más importantes en estos tratamientos. **Propósito:** Determinar si el posible fracaso de las RDRC se debe a la mala práctica de fotopolimerización de estos tratamientos. **Materiales y métodos:** Se realizó un estudio descriptivo y analítico de tipo transversal en 92 LFP. Se registró los siguientes datos de LFP: tipo, marca y modelo, presencia de residuos de resina en las puntas, colocación de barreras de protección y medición de intensidad de luz mediante un radiómetro. **Resultados:** El 23% de LFP contaron con la intensidad adecuada, ningún operador conocía el tiempo correcto que debía fotopolimerizar de acuerdo a su lámpara, solo el 12% está emanando energía correcta a las restauraciones. El 65% tuvo residuos de resina en la punta de la LFP y el 8% contó con barreras de protección. **Conclusión:** Una posible causa del fracaso de las RDRC es la mala práctica de la fotopolimerización. No hubo porcentajes significativos en las variables que demuestren que se está realizando una práctica adecuada en estos sectores de Guayaquil. **Recomendación:** Se recomienda continuar con este estudio abarcando toda la ciudad de Guayaquil, esperando con el avance de la tecnología obtener un espectoradiómetro para estudios más exactos de LFP.

Palabras clave: Lámpara, fotopolimerización, resinas compuestas, restauraciones directas.

ABSTRACT

Problem: RDRC are dental procedures most currently used. Professionals and dentistry students don't know about the real importance of photopolymerization, that is one of the most important processes of dental treatments. **Purpose:** Determine if the potential failure of RDRC is the bad procedures in the photopolymerization treatments. **Materials and Methods:** A descriptive and analytical cross-sectional study was conducted in 92 LFP. The data we obtained was: type, brand, model, residues at the types, placement of protective barriers and measurement of light intensity using a radiometer. **Results:** 23% of LFP had the right intensity, there wasn't any operator who knew if it was the right time according to the lamp light cure, only 12% is emanating the correct energy for restorations. 65% had a resin on the tip of the LFP and 8% had protective barriers. **Conclusion:** There wasn't any significant percentages in the variables that show an appropriate practice of photopolymerization in these areas of Guayaquil. **Recommendation:** We recommend students and professionals of dentistry to continue the study in the city of Guayaquil, expecting to obtain a spectrophotometer to improve this study with the advancement of technology.

Keywords: lamps, light curing, composites, direct restorations.

INTRODUCCIÓN

Actualmente las restauraciones de resinas compuestas directas son los procedimientos más comunes en odontología restauradora. Una de las desventajas de estos procedimientos radica en el fracaso clínico a corto o mediano plazo, siendo este un problema a nivel mundial.^{1,2,3,4}

Durante mucho tiempo el procedimiento de la fotopolimerización ha pasado desapercibido, a pesar de ser una de las principales causas en el fracaso de las restauraciones.^{1,2,3,6,12,13}

Actualmente se ha comprobado que la mínima intensidad que debe poseer una lámpara de fotopolimerización para realizar este procedimiento adecuadamente es de 600 mW/cm^2 .^{1,7,23} El tiempo que se debe utilizar es el necesario para generar la suficiente energía que requiere la restauración. El operador debe conocer la medida de la intensidad que posee la lámpara para determinar el tiempo adecuado que debe emplear en este procedimiento. No debemos excedernos del tiempo necesario porque podemos causar lesiones en tejidos blandos como pulpaes.^{5,20,26}

Dependiendo de la marca y el tono de resina compuesta, los requisitos mínimos de energía para fotopolimerizar resinas directas debe estar en un rango de 16 a 24 J/cm^2 con un espesor de 2 mm cada porción de resina compuesta.^{1,8,14} Esta energía la podemos calcular con la fórmula de energía total (E : Intensidad \times Tiempo). Partiendo de esto, si la intensidad de luz varía, el tiempo también lo hará. Logrando así diferentes combinaciones de tiempo siempre y cuando conozcamos la intensidad de la luz.¹⁰

Hoy en día existen sistemas que evalúan la fotopolimerización con el uso de un analizador de haz de láser midiendo la distribución de energía a través de la punta de la luz. Para algunas unidades la luz se distribuye uniformemente en la punta de la fibra óptica, mientras que en otras unidades sale una luz predominante del centro de la punta con una energía menor en los bordes de la luz, en otras unidades la luz se distribuye de manera desigual.¹

Figura 1. - Distribución de la salida de luz uniforme

Figura 2. - Salida de luz predominante en el centro de la punta.

Figura 3. - Distribución de la salida de luz de forma irregular.

Es de gran importancia conocer estos aspectos ya que, por ejemplo, si un fabricante de resina recomienda utilizar al menos 400 mW/cm^2 durante cuarenta segundos, significa que su energía debe ser de por lo menos 16 J/cm^2 . Desafortunadamente, las lámparas de fotopolimerización no proporcionan esta intensidad en toda la superficie de la salida de luz (figura 1,2,3),

quedando así el radiómetro como un dispositivo no exacto, puesto que sus valores son aproximados al marcar la intensidad del punto más alto de salida de luz, mientras que esta no será la intensidad proporcionada a lo largo de toda la restauración. Es por esta explicación que la medida mínima de intensidad que debe tener nuestra LFP es de 600mW/cm^2 , evitando así errores en la fotopolimerización por la disminución de energía.^{14,17}

La desinfección de la fibra óptica es indispensable no sólo por la bioseguridad en nuestros procedimientos sino por los residuos de resina en la punta de la fibra óptica que disminuirán la intensidad generada por la unidad de fotocurado. Se recomienda usar bolitas de algodón embebidas en alcohol para limpiar la punta de la fibra óptica después de cada paciente. Una segunda opción es el uso de plástico en la fibra óptica cambiándolo con cada paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fue un estudio de tipo transversal realizado a 92 unidades de lámparas de fotopolimerización y a los operadores, en los servicios odontológicos privados de los sectores de Urdesa, Kennedy y Alborada en la ciudad de Guayaquil.

Se incluyeron en el estudio todas las lámparas de fotopolimerización halógenas y LED que se encontraban

operativas en los servicios odontológicos privados de los sectores de Urdesa, Kennedy y Alborada en la ciudad de Guayaquil, también se incluyó en el estudio únicamente al operador principal de estas lámparas de fotopolimerización.

Fueron excluidas de este estudio todas las lámparas de fotocurado que se encontraban con alguna fractura en la fibra óptica.

En este estudio se realizó lo siguiente:

- Se midió la intensidad de luz de las lámparas de fotopolimerización.
- Se observó el tipo de lámpara de fotopolimerización, marca y modelo de la misma, si existían residuos en las puntas de las lámparas y si los operadores utilizaban barreras de protección en las mismas.
- Se preguntó mediante una encuesta el tiempo de fotocurado.

Así mismo, una vez obtenidos los datos de tiempo e intensidad de cada lámpara de fotopolimerización obtuvimos la energía total que se estaba utilizando en las restauraciones con cada lámpara de fotocurado. Finalmente tabulamos estos datos y realizamos un análisis estadístico con el programa SPSS y STATA versión 11

RESULTADOS & DISCUSIÓN

Tabla 1. Frecuencia de intensidad de luz de lámparas de fotocurado

Frecuencia de intensidad (agrupado)				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
< 200 mW/cm^2	14 LFP	15%	15%	15%
200 – 399 mW/cm^2	35 LFP	38%	38%	53%
400 – 599 mW/cm^2	22 LFP	24%	24%	77%
600 – 799 mW/cm^2	12 LFP	13%	13%	90%
800 mW/cm^2	9 LFP	10%	10%	100%
Total	92 LFP	100%	100%	

Gráfico 1. Diagrama de cajas de la intensidad de luz de LFP halógeno y LED

La intensidad promedio de las LFP medidas en el estudio fue de 421 mW/cm². El 15% de la muestra tuvo intensidades menos de 200 mW/cm², el 38% entre 200 mW/cm² y 399 mW/cm², el 24% entre 400 mW/cm² y 599 mW/cm², el 13% entre 600 mW/cm² y 799 mW/cm², el 10% más de 800 mW/cm².

A pesar de que autores como Baratieril, Masioli, Cols² y Henostroza¹ afirman que la intensidad mínima de las LFP es de 400 mW/cm², hemos tomado en cuenta estudios recientes realizados por los autores Price, Strassler, Federlin y otros más,^{3,4,12,34} en donde se afirma que la intensidad mínima que debe poseer una LFP es de 600mW/cm, partiendo de esto los resultados indican que solamente el 23% de las lámparas que fueron medidas cumplieron con la intensidad necesaria para una correcta fotopolimerización, coincidiendo con porcentajes bajos en estudios realizados en Canadá en el 2012,⁴ India¹⁵ y en Colombia en el 2009.⁶ Cabe recalcar que entre las lámparas que obtuvieron al menos el mínimo de intensidad para una adecuada fotopolimerización, pertenecieron al grupo de las lámparas LED

Tabla 2. Frecuencia de tiempo de fotocurado

	Tiempo de Fotocurado			
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
10s	4 LFP	4%	4%	4%
15s	2 LFP	2%	2%	7%
20s	35 LFP	38%	38%	43%
25s	15 LFP	16%	16%	61%
30s	11 LFP	12%	12%	73%
35s	15 LFP	16%	16%	89%
40s	8 LFP	9%	9%	98%
60s	1 LFP	1%	1%	99%
75s	1 LFP	1%	1%	100%
Total	92 LFP	100%	100%	

El tiempo promedio de fotocurado con las LFP en el estudio fue de 27 segundos. El 4% de la muestra fotopolimerizaba 10 segundos, el 2% fotopolimerizaba 15 segundos, el 38% fotopolimerizaba 20 segundos, el 16% fotopolimerizaba con 25 segundos, el 12% fotopolimerizaba 30 segundos, el 16% de la muestra fotopolimerizaba 35 segundos, el 9% fotopolimerizaba 40 segundos, el 1% fotopolimerizaba 60 segundos y el último 1% fotopolimerizaba 75 segundos. Siendo el mayor porcentaje de tiempo con que fotopolimerizan las restauraciones directas de resina compuesta con 35 segundos.

Además, podemos observar en el histograma una curva uniforme, la cual nos indica que son tiempos muy aproximados.

Tabla 3. Frecuencia de energía total

Energía total (agrupado)				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
< 16 J/cm ²	78 LFP	85%	85%	85%
16- 24 J/cm ²	11 LFP	12%	12%	97%
24 – 32 J/cm ²	2 LFP	2%	2%	99%
32 J/cm ² +	1 LFP	1%	1%	100%
Total	92 LFP	100%	100%	

La energía promedio de las LFP de este estudio es de 10 J/cm². El 85% de la muestra fotopolimeriza las restauraciones con una energía menos de 16J/cm², el 12% fotopolimeriza entre 16J/cm² y 24J/cm² y el 3% con energías mayores de 32J/cm². Por lo tanto, sólo el 12% está cumpliendo con una energía adecuada y un 3% está emitiendo una energía que sale de los estándares mencionados, probablemente causando daño en los tejidos dentarios.

Gráfico 2. Frecuencia de LFP que poseen residuos

Gráfico 3. Frecuencia de LFP que usan barreras

La cantidad de LFP de este estudio que poseían residuos en la punta de la fibra es del 65% y el otro 32% no poseía residuos, coincidiendo con un estudio en Colombia en el 2011⁶ en donde en un gran porcentaje se encontraron residuos de resina en la punta de la fibra de las LFP.

En este estudio en solamente el 8% de las LFP se encontraron barreras de protección. Por lo tanto, el 24% de las lámparas usan algún tipo de desinfectante para su limpieza.

CONCLUSIONES

En los servicios odontológicos privados de los sectores de Urdesa, Kennedy y Alborada de la ciudad de Guayaquil no se está cumpliendo con una eficiente fotopolimerización de las restauraciones directas de resinas compuestas. Siendo la mala práctica de la fotopolimerización una de las posibles causas de fracaso de las restauraciones directas con resinas compuestas, el desconocimiento de este procedimiento por parte de los operadores es casi completo, siendo una situación de gran importancia y alerta para todos los estudiantes y profesionales en odontología.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Price R, Strasslet H. Understand Light Curing Part 1. Dentistry today. [artículo]. 2014 Ene: 173: [1-11].
2. Bernardo M., Henrique L., Leitao J., Leroux B., Martín M., Rue T., et al. Supervivencia y razones de fracaso de las restauraciones posteriores de amalgama versus resinas compuestas colocadas en un ensayo clínico aleatorio. JADA [revista online]. 2007.
3. Gómez M., Patiño M., Naranjo M., Ortiz M. Resistencia a la fractura de dientes intactos y restaurados con resina sometidos a carga constante. Rev CES Odont [revista online]. 2007.
4. Hernández A., Paulino M., Morel G., Defectos Clínicos más Frecuentes en Resinas compuestas Fotopolimerizables Clase I en el Sector Posterior en Pacientes de 15 a 30 años. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra [trabajo de investigación online]. 2011.
5. Palin W., Price R., Shortall A. Contemporary Issues in Light Curing. Operative dentistry [Revista online]. 2013.
6. Alessandra L., Dourado A., Gomes C., Mongrue O., Ruan J. Efecto del tiempo de exposición sobre la eficacia de polimerización con unidades equipadas con luz emitida por diodos- led's. Rev. Colomb Investig Odontol [revista online]. 2009.
7. Price R., Strassler H. Understanding Light Curing, Part 2. Dentistry Today [artículo]. 2014 Ene: [accesado 2014 Jul 27]: 174: [1-10].
8. Concepción A., Gonzaga F., Oliveira V., Sano K. Estudio Comparativo de la microdureza de composites en relación a la fuente de luz, profundidad de polimerización y tiempo. Act Odont Ven [Artículo online]. 2010.
9. Arauzo C. Intensidad de la potencia lumínica producida por las lámparas halógenas de fotopolimerización, usadas en consultorios dentales particulares, de cuatro distritos representativos del departamento de lima en el año 2009. Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología. [tesis online]. 2009.
10. Masioli. Odontología restauradora d.e la A a la Z. lera Ed. Brasil; 2013. Capítulo 7. Fotopolimerización y Fotopolimerizadores; pág. 122-125.
11. Baratieri L... Monteiro. Odontología Restauradora, fundamentos y técnicas. 4ta Ed. Brasil. 2011. Capítulo 7, Polimerización de resinas compuestas; pág. 121-133.
12. Price R. Evaluation of a dual peak third generation led curing light. Community Health and Epidemiology, ADM [revista]. 2005.
13. Acebedo J., Joya L., López A. López O. Evaluación de la intensidad de salida de la luz de lámparas de fotocurado de una clínica dental. Rev. Colomb Investig Odontol [revista online]. 2011.
14. Federlin M., Price R. Improving Light-Curing Instruction in Dental School. Am Dental Educ Assoc [Revista online]. 2012.
15. Caro M. Estudio comparativo in vitro de la profundidad de polimerización de resinas compuestas fluidas polimerizadas por luz L.E.D versus luz halógena, a través de resinas compuestas previamente endurecidas. Unive Chile, Fac Odont [tesis online]. 2012.
16. Carrillo C., Monroy A. Materiales de resinas compuestas y su polimerización. Rev ADM (revista online). 2012.

17. Ruggerberg F. State of the art: Dental photocuring- A review. *Dent Mater* [revista online]. 2011.
18. Henostroza G. Adhesión en Odontología Restauradora. Iera Ed. Madrid: 2007. Capítulo 5, La luz y Polimerización; Pág. 54-74.
19. Chedid A., Coelho G., Coelho M., Da Silva M., El-Mowafy O., Farah C. Influence of light intensity and curing cycle on microleakage of class V composite resin restorations. *J Appl Sci* [revista online]. 2009.
20. Bertholdo G., Brandt W., Hass V., Sinhoret M., Souza J. Fotoativação na Atualidade: Conceitos e Técnicas Clínicas. *DICAS* [revista online]. 2013.
21. Cucurella S., Giner L., Ferrá J., Ribera, M. Lámparas de emisión de diodos (L.E.D) El futuro de la fotopolimerización. *UIC* [artículo online]. 2008.
22. Carrillo C. Monroy A. Métodos de activación de la fotopolimerización. *Rev ADM* (revista online). 2009.
23. Fahey J., Price R. Knoop Microhardness Mapping Used to Compare the Efficacy of LED, OTH and PAC Curing Lights. *Oper Dent* [revista online]. 2010.
24. Owens B., Rodriguez K. Radiometric and Spectrophotometric Analysis of Third Generation Light-Emitting Diode (LED) Light-Curing Units. *J Contemp Dent Pract* [revista online]. 2007.
25. Fadul J., Luna L., Molina C., Yañez E. Profundidad de curado de resinas con diferentes fotoiniciadores polimerizadas con dos lámparas LED. *Univ Odontol.* [revista online]. 2008 Dic.
26. Camavilca S. Efecto de la intensidad de la luz de las lámparas halógenas en el sellado marginal de restauraciones de clase I: Estudio in vitro. *UNMSM* [tesis online]. 2010.
27. Labrie D. Michaud P., Price R., Rueggeberg F., Sullivan B. Localised irradiance distribution found in dental light curing units.. *Journal of Dentistry* [revista online]. 2014.
28. Dental Curing Lights | American Dental Association [Internet]. [citado 26 de enero de 2022]. Disponible en: <https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/oral-health-topics/dental-curing-lights>
29. Suliman AA, Abdo AA, Elmasmari HA. Training and experience effect on light-curing efficiency by dental practitioners. *Journal of Dental Education.* 2020;84(6):652-9.
30. Georgiev GP. Factors associated with light curing units: a questionnaire survey. *Scripta Scientifica Medicinæ Dentalis.* 31 de diciembre de 2019;5(2):37-43.
31. Al-Senan D, Ageel F, Aldosari A, Maktabi H. Knowledge and Attitude of Dental Clinicians towards Light-Curing Units: A Cross-Sectional Study. *International Journal of Dentistry.* 15 de junio de 2021;2021:e5578274.
32. Hasanain FA, Nassar HM. Utilizing Light Cure Units: A Concise Narrative Review. *Polymers (Basel).* 15 de mayo de 2021;13(10):1596.
33. Vajani D, Tejani TH, Milosevic A. Direct Composite Resin for the Management of Tooth Wear: A Systematic Review. *Clin Cosmet Investig Dent.* 2020;12:465-75.
34. Moradas Estrada M, Álvarez López B, Moradas Estrada M, Álvarez López B. Dinámica de polimerización enfocada a reducir o prevenir el estrés de contracción de las resinas compuestas actuales. Revisión bibliográfica. *Avances en Odontostomatología.* diciembre de 2017;33(6):261-72.
35. Price RB, Ferracane JL, Hickel R, Sullivan B. The light-curing unit: An essential piece of dental equipment. *Int Dent J.* diciembre de 2020;70(6):407-17.
36. Cardoso IO, Machado AC, Teixeira D, Basílio FC, Marletta A, Soares PV. Influence of Different Cordless Light-emitting-diode Units and Battery Levels on Chemical, Mechanical, and Physical Properties of Composite Resin. *Oper Dent.* 1 de julio de 2020;45(4):377-86.
37. Soares CJ, Braga SSL, Ribeiro MTH, Price RB. Effect of infection control barriers on the light output from a multi-peak light curing unit. *J Dent.* diciembre de 2020;103:103503.

38. Suliman AA, Abdo AA, Elmasmari HA. Effect of Contamination, Damage and Barriers on the Light Output of Light-Curing Units. The Open Dentistry Journal [Internet]. 30 de junio de 2019 [citado 22 de octubre de 2021];13(1). Disponible en: <https://opendentistryjournal.com/VOLUME/13/PAGE/196/FULLTEXT/>
39. Bansal. Assessment of efficacy and maintenance of light-curing units in dental offices across Punjab: A clinical survey [Internet]. [citado 22 de octubre de 2021]. Disponible en: <http://www.ijds.in/article.asp?issn=0976-4003;year=2019;volume=11;issue=1;spage=42;epage=45;aulast=Bansal>
40. Novin Rooz M, Yousefi Jordehi A. The Effect of Shade and Thickness on the Depth of Cure of Bulk-Fill Composites with Different Viscosities. J Dent (Shiraz). diciembre de 2020;21(4):322-9.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo